

**ОПРЕДЕЛЕННЫЕ ПАРАМЕТРОВ УСТРОЙСТВА ДЛЯ
ПОДГОТОВКИ ПОСЕВ ОДНОВРЕМЕННО С ПОСЕВОМ СЕМЯН
ХОПЧАТНИКА**

Доцент Джизакского политехнического института

А.А.Исаков

Ассистент Джизакского политехнического института

Ф.Н.Чимпайзов

Аннотация

Обоснованы параметры блока конических звездочек. Найдены основные его параметры и на их базе изготовлены макетные образцы устройства. На их базе проведены лабораторные исследования которые показали высокую эффективность подготовки семенного ложа одновременно с посевом.

Своевременный и качественный посев хлопчатника залог хорошего урожая. Однако, из-за изменения климата в нашем регионе, сделать это оказалось достаточно сложно. Это связано с тем, что в последние годы из-за теплых зим на поле после зяблевой пахоты остается большое количество крупных комков, которые препятствуют сошникам хлопковой сеялки качественно заделывать семена в почву. Устранить этот недостаток имеющими в хозяйствах техникой практически невозможно.

В связи с этим предлагаем устанавливать на передней раме хлопковой сеялки блоки конических звездочек приводящих во вращение отвала отбора мощности на конструкцию, которой нами получен патент РУз. FAP 00473 «Устройство для посева на гребнях».

Рабочая поверхность рыхлящего блока конических звездочек представлять собой набор двухгранных клиньев, параметры которого

обоснованы ниже. Глубина обработки семенного ложа (h) должна соответствовать максимальной глубине закладки семян хлопчатника и кукурузы 6-8 см, следовательно высота режущей части звездочки (h_3) должна соответствовать этой величиной, то есть $(h) \leq (h_3)$.

При этом шаг расстановки конических звездочках в блоке зависит от максимально возможного размера комка почвы, которые не препятствует качественной работе полозовидного сошника хлопковой сеялки. Исследования приведенные нами показали, что размер комков которые не препятствуют качественной работе сошников сеялки должно быть не более 20-25 мм. Исходя из этого следует, что шаг расстановки конических звездочек должна соответствовать этому размеру, то есть $Ш_p = 2,0-2,5$ см. Ширина захвата блока конических звездочек (B_6) исходя из условия обеспечения качества посева должна быть не меньше ширины полоза сошника сеялки в пределах 14-15 см.

Тогда количества звездочек в блоке должна быть равно

$$n_3 = \frac{B_6}{Ш_p} \quad (1)$$

Подставив в эту формулу, значение B_6 и шаг расстановки конических звездочек в $Ш_3$ получим, что количество звездочек в блоке n_3 должно быть от 6 до 7.

Зуб звездочки представляет из себя ромбический конус. Высота которого равна $h_3 = h$ то есть глубина обработки. Основание зуба звездочки представляет из себя ромб. Ширина которого должна быть примерно равной шагу расстановки конических звездочек в блоке, то есть $Ш_3 = Ш_p$, а длина (D_3) зависит от количества зубьев на звездочке.

При этом количество зубьев на звездочке n_3 должно быть четным с точки зрения динамики и колебаться в пределах от 6 до 10. Тогда длина основания зуба определится по следующей формуле

$$D_3 = \frac{2a(R - h_3)}{n_3} \quad (2)$$

подставив в эту формулу значения R, h_3, n_3 получим, что длина основания зуба составит от 16 до 25 мм. в зависимости от числа зубьев на звездочке.

При этом требуемое число оборотов блока конических звездочек можно определить по формуле

$$n_3 = \frac{30V_{36}}{\pi R} \quad (3)$$

Для полного разрушения и измельчения комков почвы ударной нагрузкой в зависимости от их влажности из литературных источников [2] необходимо иметь скорость воздействия порядка $V_{36} = 180 - 210$ м/мин.

Подставим в эту формулу найденные выше величины R и V_{36} получим, что для разрушения комков и их измельчения необходимо, что бы блок конических звездочек вращался со скоростью 167-181 об/мин. на основании найденных выше параметров были изготовлены несколько макетных образцов блоков конических звездочек, которые затем были установлены на передней раме хлопковой сеялке СХУ-4.

Сравнительные опыты существующей технологии подготовки почвы для посева хлопчатника в сравнение с предложенной проводились на полигоне ТашГАУ. Результаты этих опытов приведении ниже в таблице 1

Таблица 1

Крошение почвы при различной технологии её обработки
(при влажности почвы 12-13 %)

Способ	Содержание фракции (%) в разрыхленном слое
--------	--

ПОДГОТОВКИ ПОЧВЫ К ПОСЕВУ	ПОЧВЫ, размером, мм				
	100- 50	50-25	25- 10	10- 0,25	менее 0,25
Существу ющая технология	40,8	28,2	15, 4	12, 6	3,0
Рекоменду емая технология	0,0	1,2	27, 7	67, 7	9,4

Как видно из этой таблицы существующая технология подготовки почвы к посеву не обеспечивает необходимое крошение почвы. При рекомендуемой технологии, когда семенное ложе путем измельчения при помощи блока конических звездочек подготавливалось одновременно с посевом глубина такой обработки составляло 7,83 см и имела влажности 12,9 %, а почвенных комков мешающих работе полозовидного работе полозовидных сошников сеялки полностью отсутствовало.

Эти опыты также показали, что применение обработки семенного ложа при помощи блока конических звездочек обеспечивает необходимую разделку почвы, что позволяет увеличить количество всходов, на 5,4 %, что положительно отразится на урожай.

1. Кленин Н.И.,Сақун В.А. Сельскохозяйственные и мелиоративные машины. М. “Колос”.2005.с.-162-194.
2. Листопад Г.Е. и др. Сельскохозяйственные и мелиоративные машины. М. ”Агропромиздат”. 1986.с.-61-100.
3. Лемкен компанияси проспекти.

4. Duskulov A., Isakov A., Jalilov Z. elektion of the number of teeth of the sprockets of the soil seeder // International journal of advanced research in science, engineering and technology. India, (IJARSET). Vol. 6, Issue 1. 2020.Pp. 1-7. (05.00.00; №8).

5. DuskulovA., Isakov A. Research condition of soil prepared for sowing cotton//International conference Agricultural Enjinerig and Green infrastructure solutions

6. A Isakov Alijon - Medicon Agriculture & Environmental Sciences, 2023

7. AA Исаков, III Хўрозова - Innovations in Technology and Science Education, 2023

8. Duskulov A A and Makhmudov Kh S Results of a field experiment of a potato planter with a disc planting machine AEGIS-2023 IOP Conf Series Earth and Environmental Science 1231 (2023) 012034 IOP Publishing doi 10.1088/1755-1315/1231/1/012034